

प्लेटो के शिक्षा दर्शन के ग्राह्य तत्व

डॉ गीता श्रीवास्तव

असिस्टेंट प्रोफेसर, (बी०एड० विभाग) डी०एस०एन० (पी०जी०) कॉलेज, उन्नाव उत्तर प्रदेश

Email- geetasrivastava299@gmail.com

सारांश:-

प्लेटो शिक्षा के द्वारा नई पीढ़ी में दायित्व बोध, संयम, साहस, युद्ध कौशल जैसे श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहते थे। ताकि वे नागरिक के दायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्य को शक्तिशाली बना सकें। प्लेटो के अनुसार मानव-जीवन में अनेक विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं। उनमें सन्तुलन स्थापित करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उनका चिन्तन सुकरात के आध्यात्मवादी दर्शन से प्रभावित था। वे यूनान के पहले दार्शनिक हैं जिन्होंने अपने दार्शनिक चिन्तन को बड़े व्यवस्थित और तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। प्लेटो आत्मा-परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे और मानते थे कि परमात्मा इस सृष्टि का नियामक कारण अर्थात् कर्ता है और विचार इसके उपादान कारण अर्थात् आधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह भौतिक जगत विचारों के जगत का प्रकटीकरण मात्र है उनका तर्क है कि भौतिक जगत परिणामशील है इस लिए यह नित्य नहीं हो सकता, सत्य नहीं हो सकता और विचारों का जगत परिणामशील नहीं है इसलिए वह नित्य है, सत्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इन विचारों में एक दैवीय और नैतिक व्यवस्था होती है। शिक्षा जगत में उनकी इस विचारधारा को आदर्शवाद (फ़र्मसपेउ) की संज्ञा दी गई है।

प्रस्तावना:-

शिक्षा ही वह कड़ी है, जिसके माध्यम से मनुष्य सच्चा मानव और तत्पश्चात् देवत्व की ओर प्रवृत्त होता है। शिक्षा के अभाव में संस्कृति, सभ्यता, कला, धर्म और दर्शन आदि प्रसंग और विवेचनार्थ अपना अस्तित्व खो देती हैं। विख्यात दार्शनिक प्लेटो का विचार था कि - “छात्र के शरीर एवं आत्मा में उसके सामर्थ्य के अनुसार सम्पूर्ण सौन्दर्य विकसित हो उठे। बचपन से ही उसे इस प्रकार का प्रशिक्षण दें, कि वह उचित समय पर उचित वस्तु से सुख-दुःख की अनुभूति कर सके। जीवन में सत्य और औचित्य की पहचान कर सकें।”

पाश्चात्य जगत में शिक्षा दर्शन का सबसे प्राचीन स्वरूप हमें यूनान नगर राज्यों में मिलता है। ईसा पूर्व चौथी और पाँचवी शताब्दी न केवल प्राचीन यूनान के लिए शास्त्रीय युग ;ब्रॅसेंपबंस।हमद्ध था बल्कि, मानव इतिहास के लिए यह गौरवशाली युग था। इस युग ने जहाँ विश्व विजेता सिकन्दर जैसे महान शासकों और पैरीक्लीज जैसे प्रजातांत्रिक नेताओं को जन्म दिया, वहीं सुकरात, प्लेटो और अरस्तू जैसे महान दार्शनिकों को भी जन्म दिया। राजनीति की दृष्टि से उस समय का यूनान “राजनीतिक प्रयोगशाला” (Political Laboratory) समझा जाता था।

प्लेटो केवल यूनान का ही नहीं, अपितु समूचे पश्चिमी जगत का प्रथम शैक्षिक राजनीतिक एवं सामाजिक दार्शनिक माना जाता है। उसका कथन था कि “राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है,” और आदर्श व्यक्ति में सत्, रज तथा तम् तीनों गुणों का मेल होता है, यह एक शाश्वत सत्य है।”

प्लेटो के दार्शनिक विचार:

पश्चिमी जगत में सर्वप्रथम “शिक्षा दर्शन की योजना प्रस्तुत करने वाले दार्शनिक शिरोमणि प्लेटो का जन्म एथेन्स के प्राचीन, प्रथित और समृद्ध कुल में 428&27 ई०पू० में हुआ था।¹ प्लेटो के जन्म के समय एथेन्स अन्य यूनानी राज्यों में सबसे महान राज्य था।² परन्तु जैसे-2 प्लेटो की आयु बढ़ती गयी, उसने एथेन्स को स्पार्टा के साथ 30 वर्षों (430-400 ई०पू०) तक लड़ते और अन्त में हार खाते हुए और प्रजातन्त्र को अपने चरमोत्कर्ष से सर्वनाश की ओर गिरते हुए देखा। एथेन्स जो गुणों की खान था उसे गुणविहीन होते हुए देखा। 404 ईसा पूर्व में एक क्रान्ति के द्वारा एथेन्स में प्रजातंत्र को उखाड़ फेंका और उसके स्थान पर “तीस व्यक्तियों का शासन स्थापित हुआ। उन तीस व्यक्तियों के क्रूर, हिंसक और दमनपूर्ण क्रियाकलापों को देखकर उसका खून खौलने लगा और उस राजनीति से दूर जाकर शिक्षा-शास्त्री के रूप में अपने जीवन का आरम्भ किया।”

सन् 383 ई०पू० में ‘प्लेटो’ ने “अकादमीस” (Academic) अर्थात् शिक्षणालय की स्थापना की। यही प्लेटो की प्रथम ‘अकादमी’ थी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। इस अकादमी में गणित, दर्शन, शिक्षाशास्त्र और भौतिक विज्ञानों की शिक्षा को प्रधानता दी जाती थी।

प्लेटो ने अपने शिक्षा दर्शन में ‘तत्त्वज्ञान’ की प्राप्ति के लिए शिक्षा को एक नैतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया माना है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक ;जिम डूद्ध में कहा है- “शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है, जो शिशुओं में उचित आदतों के निर्माण के द्वारा सद्गुणों को उत्पन्न करता है।”³

प्लेटो ने अपने शिक्षा दर्शन में एक श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्तियों के तीन वर्गों की आवश्यकता बताई है। प्रथम वर्ग-राष्ट्र के संरक्षकों का होना चाहिए। दूसरा वर्ग उन संरक्षकों की सहायता के लिए सैनिकों का होना चाहिए। तीसरा वर्ग सम्पूर्ण समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादकों का होना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो एक आदर्श राज्य के लिए शासक, सैनिक और उत्पादक तीन वर्गों की उपस्थिति आवश्यक मानता है। इन तीनों वर्गों द्वारा अपने-अपने कार्यों को करना तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही प्लेटो का सामाजिक न्याय है।

प्लेटो के शैक्षिक विचार:

प्लेटो के समय में प्राचीन यूनानी राज्यों में दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियाँ प्रचलित थीं। प्रथम एथेन्स की ओर द्वितीय स्पार्टा की। प्लेटो ने अपनी पद्धति में इन दोनों की अच्छाइयों को ग्रहण किया है और बुराइयों को त्यागा है और इन दोनों पद्धतियों के माध्यम से एक आदर्श राज्य के निर्माण हेतु एक नवीन शिक्षा दर्शन का निर्माण किया। प्लेटो का यह आदर्श शिक्षा सिद्धांत नैतिक आदर्शों पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाने की व्यवस्था की गयी है।^४

प्लेटो सामान्यतः दो प्रकार की शिक्षा चाहता था- पहली वह शिक्षा जो सर्व सामान्य के लिए थी, जिसे पाकर लोग किसी न किसी व्यवसाय के योग्य बनते थे- जैसे कृषक, कलाकार, व्यापारी आदि। दूसरी शिक्षा उपयुक्त व्यक्तियों को राज्य की सेवा और प्रशासन चलाने के लिए दी जाती थी। प्लेटो ने अपने शैक्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा का विशद चित्रण अपनी पुस्तक 'रिपब्लिक' और 'लाज' में किया है, उसने आदर्श राज्य में आदर्श नागरिकों के निर्माण हेतु निम्नलिखित शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है-

जन्म से छः वर्ष की आयु तक पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा:-

प्लेटो जन्म से छः वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास की शिक्षा देना चाहता है। इस अवस्था में बालक स्वस्थ रहे और अच्छी आदत सीखे। पहले तीन वर्षों तक बालक का पालन पोषण इस प्रकार हो कि वह अधिक आनन्द या पीड़ा का अनुभव न करे। इस अवस्था में बालक में विवेक नहीं होता और वह अपनी मूल प्रवृत्तियों (इच्छाओं) के अनुकूल आचरण करता है। इस समय बालक को भय उत्पन्न करने वाली बातें न बताई जायें। तीन वर्ष की आयु से छः वर्ष की आयु तक बालक को आनन्द और पीड़ा का अनुभव कराया जाये। इससे बालक में सहज और आत्मानुशासन के गुण पैदा होंगे। प्लेटो संरक्षक एवं सैनिक वर्ग के जन्म से छः वर्ष तक की शिक्षा-दीक्षा का सम्पूर्ण दायित्व राज्य को सौंपता है, लेकिन उत्पादक वर्ग के बच्चों की इस आयु की शिक्षा-दीक्षा का उत्तरदायित्व बच्चों के माता-पिता को सौंपता है।

छः वर्ष के बाद प्लेटो का कहना है कि तीनों वर्गों की सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की देखभाल पूर्ण रूप से राज्य के नियंत्रण एवं निर्देशन में चलेगी। उसका विचार है शिक्षा की प्रारम्भिक अवस्था में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह कार्य बहुत अधिक सारगर्भित और महत्वपूर्ण होता है। इस समय उन्हें संस्कारों से प्रभावित किया जाता है।^५

छः से तेरह वर्ष की आयु में प्रारम्भिक शिक्षा

समस्त बालक-बालिकाओं के लिए वास्तविक स्कूली शिक्षा को प्लेटो इसी आयु वर्ग से प्रारम्भ करता है, जिसमें छः वर्ष की आयु से १३ वर्ष की आयु तक के बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शिक्षालयों की व्यवस्था की जायेगी। ये सभी छात्र राज्य द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में रहेंगे।

तेरह से सोलह वर्ष की आयु में माध्यमिक शिक्षा:

प्लेटो के अनुसार इस आयु में बालक-बालिकाओं को धार्मिक भजन, राष्ट्रीय

कविताएँ संगीतात्मक प्रणाली से गाने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसका कहना है कि इस अवस्था में बच्चों के भीतर तर्क शक्ति का विकास प्रारम्भ होता है। अतः बच्चों को तर्कशास्त्र, ज्यामितीय दर्शन एवं अंकगणित का भी ज्ञान देना चाहिए। साथ ही गायन, वादन, कविता, पाठ गणित, ज्यामिति के सिद्धान्तों का ज्ञान देने से बच्चों में वैचारिक परिवक्ता का विकास होता है।

सोलह से बीस वर्ष की आयु में उच्च माध्यमिक शिक्षा:-

इस अवस्था में प्लेटो ने बालक और बालिकाओं को शारीरिक शिक्षा, सैन्य शिक्षा, उन्नत प्रकार के व्यायाम, खेलकूद का अभ्यास कराने पर बल देता है। इस काल की शिक्षा को वह दो भागों में विभक्त करता है। १६-१८ वर्ष की शिक्षा और १८-२० वर्ष की आयु की शिक्षा। पहली शिक्षा शरीर को सबल बनाने के लिए भाँति-भाँति के व्यायाम सिखाने की शिक्षा है, जिसके द्वारा छात्र को सैनिक प्रशिक्षण के लिए तैयार करना है। द्वितीय १८ से २० वर्ष की आयु की शिक्षा में बालक-बालिकाओं को गुड़सवारी, शस्त्र संचालन, व्यूह रचना, युद्ध कला आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए।

बीस वर्ष की अवस्था पूरी होने पर प्लेटो युवक-युवतियों के लिए बौद्धिक और क्रियात्मक शिक्षा की व्यवस्था करता है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बच्चे ही उच्च शिक्षा के अधिकारी होंगे। "परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों का निस्तारण और उच्च शिक्षा के लिए संरक्षक वर्ग के लिए व्यक्तियों का चुनाव निष्पक्ष भाव से किया जायेगा, इसमें धन, कुल आदि का कोई विचार नहीं किया जायेगा।"^६

बीस से तीस वर्ष तक उच्च शिक्षा:

बीस वर्ष की आयु पूरी करने एवं माध्यमिक शिक्षा के बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों के लिए

प्लेटो १० वर्ष (२० वर्ष से ३० वर्ष तक) की उच्च शिक्षा की व्यवस्था करता है। इस काल में युवक-युवतियों को अंकगणित, ज्यामितिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, संगीत, नक्षत्र विद्या आदि वैज्ञानिक विषयों का ज्ञान प्रदान किया जायेगा। प्लेटो गणित विषय को अपनी अकादमी में सबसे अधिक प्रधानता देता था। वह गणित को दर्शनशास्त्र की प्रथम सीढ़ी के रूप में सबसे अधिक प्रधानता देता था। प्लेटो के शब्दों में “विशुद्ध सत्य की प्राप्ति में विशुद्ध बुद्धि का प्रयोग गणित से सीखा जाता है।”^९

उच्च शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण विषय ज्यामितिशास्त्र ; ऋमवउमजतलद्ध गणित से ही सम्बन्धित था। इसके अतिरिक्त वह दर्शन, संगीत और ज्योतिष को भी संरक्षक वर्ग के लिए आवश्यक मानता है।

तीस वर्ष से पैंतीस वर्ष तक उच्च शिक्षा:

तीस वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ‘प्लेटो’ एक परीक्षा की व्यवस्था करता है, इस परीक्षा में जो व्यक्ति अनुत्तीर्ण होंगे, उन्हें शासन में कनिष्ठ अधिकारी बना दिया जायेगा और जो युवक उत्तीर्ण होंगे उन्हें पाँच वर्ष तक अग्रिम अध्ययन के लिए चुन लिया जायेगा। यह उत्तीर्ण युवक ५ वर्ष तक डायलेक्टिक (दर्शनशास्त्र) का अध्ययन करेंगे और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करेंगे। सत्य के ज्ञान से युवकों में सद्गुण उत्पन्न होगा। ३५ वर्ष आयु में यह व्यक्ति दार्शनिक अर्थात् ज्ञान प्रेमी हो जायेंगे।^५

पैंतीस वर्ष से पचास वर्ष तक उच्च शिक्षा:

पैंतीस वर्ष की शिक्षा पूरी करने के बाद दार्शनिक वर्ग के व्यक्तियों की पुनः परीक्षा होगी। इसमें अनुत्तीर्ण व्यक्ति शासन के उच्च अधिकारी पदों पर भेजे जायेंगे। उत्तीर्ण होने वाले दार्शनिक व्यक्तियों को उच्चतम व्यवहारिक शिक्षा के लिए चुना जायेगा। प्लेटो ने अगले पन्द्रह वर्ष तक इन बुद्धिजीवी दार्शनिकों को संसार की पाठशाला में तूफानी थपेड़े और धक्के खाकर व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था की है। इस प्रकार पचास वर्ष की आयु तक सांसारिक जीवन की कठोर परीक्षाओं में खरे उतरने वाले लोक व्यवहार और शास्त्रों का गम्भीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही प्लेटो की सम्मति में आदर्श शासक साबित हो सकते हैं।

प्लेटो स्त्री और पुरुष की शिक्षा में कोई भेद नहीं करता है। इसलिए उसने अपने ग्रंथ “रिपब्लिक” में लिखा है कि “पुरुष व स्त्री में कोई मौलिक भेद नहीं है, जो कार्य पुरुष कर सकते हैं, वे कार्य स्त्रियाँ भी कर सकती हैं। यह बात दूसरी है कि पुरुष अधिक बलवान होते हैं और स्त्रियों से कुछ शक्तिशाली दिखाई पड़ते हैं। पर भेद गुण का न होकर मात्रा का है।^६

इस प्रकार प्लेटो जीवन भर बर्बर और असभ्य मानव को सभ्य सुसंस्कृत विवेकशील बनाने में जुटा रहा। उसने राजसी जीवन त्यागकर दार्शनिक का जीवन व्यतीत किया और अपनी शिक्षा योजना के माध्यम से बुद्धिमान, विवेकशील, नैतिक व पूर्ण सद्गुणी मानव समाज की

स्थापना करना चाहता था। उसका उद्देश्य शिक्षा द्वारा व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करना था।

निष्कर्ष एवं शैक्षिक निहितार्थ:-

प्लेटो शिक्षा को सारी बुराइयों को जड़ से समाप्त करने का प्रभावशाली साधन मानता है शिक्षा आत्मा के उन्नयन के लिए आवश्यक है। शिक्षा व्यक्ति में सामाजिकता की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाती है। यह नैतिकता पर आधारित जीवन को जीने की कला सिखाती है। यह शिक्षा ही है जो मानव को सम्पूर्ण जीव जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का गौरव प्रदान करती है।

इस प्रकार प्लेटो शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। व्यक्ति और राज्य दोनों के उच्चतम विकास को प्राप्त करना प्लेटो की शिक्षा का लक्ष्य है। वस्तुतः शिक्षा ही है जो जैविक शिशु में मानवीय गुणों का विकास कर उसे आत्मिक बनाती है। इस प्रकार प्लेटो का शिक्षा दर्शन शैक्षिक दृष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है।

आज के भौतिकवादी वैज्ञानिक युग में आत्म-संयम एवं धैर्य जैसे गुणों के स्थान पर सुविधा सम्पन्नता जैसी भोगवादी संस्कृति को जन्म देकर समाज को विभिन्न विकारों से युक्त कर दिया है। परिणाम स्वरूप आज का समाज विभिन्न आधुनिक सुख सुविधाओं से सम्पन्न होने के बाद भी द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा जैसे दोषों के साथ ही मानसिक तनाव एवं विभिन्न शारीरिक कष्टों के विकराल स्वरूप से ग्रस्त है जिनका समाधान प्लेटो के आदर्शवादी नैतिक एवं संयमपूर्ण जीवन द्वारा सम्भव है।

प्लेटो का संयम, धैर्य, ज्ञान एवं न्याय वाली विचारधारा ही आज के ही युग में ‘चरित्र गया तो सब गया’ वाली विचारधारा के द्वारा वर्तमान समाजिक दोषों एवं भ्रष्टाचार का निवारण कर सकता है। इसके लिए एक तथ्य और भी आवश्यक है कि ‘शिक्षा मानव-निर्माण की प्रक्रिया है’ की अवधारणा को बाल्यावस्था से ही अपनाना होगा। क्योंकि यदि बालक को बचपन में धनार्जन की मशीन में तब्दील कर दिया तो फिर बालक के अन्दर भविष्य में ‘शिक्षा चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है’ की संकल्पना को जागृत करना कठिन ही नहीं, मुश्किल हो जाता है। अतः माता पिता, परिवार, पड़ोसी आदि बालक को संस्कारी बालक बनाने वाले चरित्र का अनुकरण करायेंगे, तो फिर आज हम वास्तव में जिन गुणों से युक्त बालक को देखना चाहते हैं, वैसे ही बालक उत्पन्न होंगे, एवं जैसे बालक होंगे वैसे ही समाज बनेगा तथा जैसा समाज होगा, वैसे ही राष्ट्र बनेगा। फिर प्लेटो की यह अवधारणा भी चरितार्थ होगी कि जिस राज्य के नागरिक जैसे होंगे, वह राष्ट्र भी वैसे ही होगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

- 1- Alfred Edward Taylor: Plato (The Man and his work), Modern Library, New York, 1956, page 1.
- 2- हरिदत्त वेदालंकार- पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास, सरस्वती सदन, दिल्ली 1994&95] पृ० १०१
- 3- शिक्षा दर्शन- राम शकल पाण्डेय, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, पृ० २१०
- 4- हरिदत्त वेदालंकार- पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास, सरस्वती सदन, दिल्ली 1994&95, पृ० १०२
- 5- प्लेटो- रिपब्लिक (कार्नफोर्ड), पृ० ३७७
- 6- हरिदत्त वेदालंकार- पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास, सरस्वती सदन, दिल्ली 1994&95] पृ० १०३
- 7- हरिदत्त वेदालंकार- पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास, सरस्वती सदन, दिल्ली 1994&95] पृ० १०६
- 8- प्लेटो- रिपब्लिक (कार्नफोर्ड), पृ० २३७
- 9- डॉ० राम शकल पाण्डेय- विश्व के श्रेष्ठ शिक्षाशास्त्री, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, पृ० २२